

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

УДК 331.104

КОЖЕМЯЧЕНКО О.О.
КУЗЬМІНСЬКА Н.Л.
КАВТИШ О.П.

Трансформація соціально-трудових відносин в умовах дистанційних обмежень

Предмет дослідження – теоретичні та прикладні аспекти трансформації соціально-трудових відносин внаслідок принципово нових стійких умов їх реалізації, викликаних карантинними обмеженнями.

Метою написання **статті** є аналіз сталості і системності змін компонент соціально-трудових відносин; виявлення проблем, спричинених цими змінами.

Методологія проведення роботи – метод системно-структурного аналізу (при аналізі компонент соціально-трудових відносин і зав'язків між ними); порівняння та узагальнення (при виявленні проблем, які є наслідком трансформації соціально-трудових відносин).

Результати роботи. В статті проаналізовано трансформацію соціально-трудових відносин, викликану карантинними обмеженнями, на прикладі освітньої галузі. Застосовуючи метод системно-структурного аналізу, було послідовно розкрито трансформацію таких компонент соціально-трудових відносин, як зміст праці, організація робочого місця, озброєність праці, нормування праці, планування, контроль, соціально-трудові комунікації. Визначено, що така трансформація носить стійкий характер. Було зроблено висновок відносно незворотності деяких змін, навіть за умов зняття карантинних обмежень. Застосовуючи метод порівняння і узагальнення, було виявлено невідповідність існуючої системи адміністрування соціально-трудових відносин з соціально-трудовими відносинами, які склалися в карантинних умовах. Було визначено, що деякі елементи цих трансформованих соціально-трудових відносин продемонстрували свою стійкість і ефективність та з високою ймовірністю будуть збережені після зняття карантинних обмежень.

Висновки. В результаті проведеного дослідження виявлено сталість і системність змін компонент соціально-трудових відносин, ідентифіковано проблеми, які є наслідком трансформації соціально-трудових відносин.

Ключові слова: соціально-трудові відносини, праця, адміністрування соціально-трудових відносин, ЗВО.

Трансформация социально–трудовых отношений в условиях дистанционных ограничений

Предмет исследования – теоретические и прикладные аспекты трансформации социально–трудовых отношений вследствие принципиально новых устойчивых условий их реализации, вызванных карантинными ограничениями.

Целью написания **статьи** является анализ устойчивости и системности изменений компонент социально–трудовых отношений; выявление проблем, возникших вследствие этих изменений.

Методология проведения работы. Метод системно–структурного анализа (при анализе компонент социально–трудовых отношений и связей между ними); сравнения и обобщения (при выявлении проблем, которые являются следствием трансформации социально–трудовых отношений).

Результаты работы. В статье проанализирована трансформация социально–трудовых отношений, вызванная карантинными ограничениями, на примере сферы образования. Используя метод системно–структурного анализа, в статье последовательно раскрывается трансформация таких компонент социально–трудовых отношений, как содержание труда, организация рабочего места, вооруженность труда, нормирование труда, планирование, контроль, социально–трудовые коммуникации. Определено, что такая трансформация носит устойчивый характер. Был сделан вывод относительно необратимости некоторых изменений даже при условии снятия карантинных ограничений. Применяя метод сравнения и обобщения, было выявлено несоответствие существующей системы администрирования социально–трудовым отношениям, которые сложились в условиях карантинных ограничений. Было определено, что некоторые элементы трансформированных социально–трудовых отношений продемонстрировали свою устойчивость и эффективность и с большой мерой вероятности будут сохранены после снятия карантинных ограничений.

Выводы. В результате проведенного исследования выявлены устойчивость и системность изменений компонент социально–трудовых отношений, идентифицированы проблемы, которые есть следствием трансформации социально–трудовых отношений.

Ключевые слова: социально–трудовые отношения, труд, администрирование социально–трудовых отношений, высшие учебные заведения.

KOZHEMIACHENKO O.O.
KUZMINSKA N.L.
KAVTUSH O.P.

Transformation of social and labor relations in conditions of distance restrictions

The subject of the study includes theoretical and applied aspects of the transformation of social and labor relations due to fundamentally new stable conditions for their implementation, caused by quarantine restrictions.

The purpose of this article is to analyze the stability and consistency of changes in the components of social and labor relations, identifying problems resulting from these changes.

Methodology of work. The method of systemic and structural analysis (when analyzing the components of social and labor relations and the links between them); comparisons and generalizations (when identifying problems that are a consequence of the transformation of social and labor relations).

Results of research. The article analyzes the transformation of social and labor relations caused by quarantine restrictions, using the example of the education sector. Using the method of systemic and structural analysis, the article consistently reveals the transformation of such components of social and labor relations as the content of labor, organization of the workplace, labor force, labor rationing, planning, control, social and labor communications. The change in the content of these

components was determined, which is persistent, stable. It was concluded that some of the changes are irreversible, even if the quarantine restrictions are lifted. Applying the method of comparison and generalization, it was revealed that the existing system of administration does not correspond to social and labor relations, which have developed under conditions of quarantine restrictions. It was determined that some elements of the transformed social and labor relations have demonstrated their stability and effectiveness and with a high degree of probability will be preserved after the lifting of quarantine restrictions.

Conclusions. *An analysis was made of the stability and consistency of changes in the components of social and labor relations; identified problems that are a consequence of the transformation of social and labor relations.*

Keywords: *social and labor relations, labor, administration of social and labor relations, higher education institution.*

Постановка проблеми. Починаючи з весни 2020 року розвиток соціально–економічних процесів світових економік відбувається під впливом глобальної пандемії COVID–19. Україна, як і решта країн, вибудовує свою стратегію протистояння глобальному виклику, поєднуючи загальні і особливі практики подолання загроз пандемії з урахуванням соціально–економічної спроможності держави, розвитку медичних потужностей, зрочок і ментальності населення тощо. На першому етапі пандемія і пов'язані з нею зміни способу соціально–економічного відтворення сприймалися як форс–мажорні обставини. Наразі ці зміни набули стійкого характеру, а окремі з них виявились прогресивними і тому мають бути збереженими навіть за умови ліквідації загроз пандемії. Ці зміни призвели до формування нових управлінських і логістичних зв'язків, що, в свою чергу, вплинуло на форми реалізації соціально–трудо­вих відносин. Соціально–трудо­ві відносини, які стрімко трансформуються під впливом обставин, викли­каних пандемією, входять у протиріччя з практиками їх адміністрування, що базуються на «допандемійних» нормативно–правових актах держави. Тому важливо проаналізувати ці зміни у соціально–трудо­вих відносинах з метою їх подальшого відображення у нормативно–правовому полі держави.

Дослідження проведене на базі аналізу змін, які відбулися в освітній галузі. Ця площина питання є важливою для висвітлення, враховуючи те, що освітні послуги позбавлені маркетингових чинників розвитку і протистояння загрозам, оскільки віднесені Конституцією України до загальних прав і фінансуються, здебільшого, коштами державного бюджету.

Метою статті є аналіз сталості і системності змін компонент соціально–трудо­вих відносин в

сфері освіти, виявлення ефективних, прогресивних форм реалізації соціально–трудо­вих відносин; ідентифікація невідповідностей у «допандемійних» нормативно–правових актах держави, які регулюють соціально–трудо­ві відносини, в умовах укорінення у таких відносинах реальних змін.

Виклад основного матеріалу. Соціально–трудо­ві відносини є визначальним елементом суспільних відносин в цілому. Це відносини між роботодавцями та найманими працівниками, які здійснюються ними безпосередньо або за участі держави. До базових елементів соціально–трудо­вих відносин можна віднести: порядок працевлаштування, оплату праці, режим та умови праці, охорону праці, гарантії збереження робочого місця, участь працівника в прийнятті рішень, дієвість функціонування колективно–договірних механізмів, рівень поваги до людської честі та гідності працівника з боку керівництва тощо [1].

Якісні характеристики цих елементів розкриваються через такі компоненти, як: зміст праці, організація робочого місця, озброєність праці, нормування праці, планування, контроль, соціально–трудо­ві комунікації. Саме ці компоненти в умовах карантинних обмежень набули нової якості. Сфери економічної діяльності, які розвиваються під впливом ринкових механізмів, відреагували на зміну умов ведення бізнесу пристосуванням цих компонент до нових реалій, а саме: впровадженням віддаленого режиму роботи з новими підходами щодо нормування, оцінки ефективності, оплати праці, комунікацій тощо. Ринкові механізми змусили роботодавців і найманих працівників швидко адаптуватись до нових умов діяльності. І це стало однією з характеристик конкурентоспроможності. Натомість сфери, позбавлені маркетингового регулювання,

і сфера освіти зокрема, знаходяться в стані зростаючої невідповідності між умовами, в яких продаються товари і послуги, і відсутністю їх нормативно–правового регулювання.

Наразі діяльність у сфері освіти в Україні регулюється Кодексом законів про працю, Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», іншими нормативно–правовими актами [2]. Ними передбачено такі форми здобуття освіти: інституціональна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальна [3; 4]. Для кожної з цих форм розроблено інституціональну базу щодо нормування праці, яка і є відправною точкою розрахунку оплати праці педагогічних і науково–педагогічних працівників [7].

Форма навчання, яка реалізується від початку пандемії, суспільством сприйнялася як дистанційна, оскільки здійснюється на відстані із застосуванням інформаційно–комунікаційних технологій. Але дистанційну форму навчання законодавець визначає як індивідуалізований процес, в той час як у освітньому процесі під час карантину збережено класно–предметний підхід: учні (студенти) навчаються групами (класами) за розкладом. Можна констатувати, що під час пандемії було реалізовано очну систему навчання в дистанційному режимі. Таку форму не виокремлено законодавцем; суспільство стало свідком самого процесу формотворення, основою якого є техніко–економічний потенціал і здатність до швидкого опанування нових вмінь та навичок всіх учасників освітнього процесу. Оскільки на початку пандемії був відсутній досвід і нормативне регулювання такої форми освіти, то планування, управління, контроль здійснювались відповідно до форми навчання, яка була реалізована до пандемії. Така ситуація призвела до невідповідності змісту і сутності процесу надання освітніх послуг методам його вимірювання і оцінки. Зупинимось на окремих положеннях наданої тези.

Зміст праці розкривається через взаємодію людини і засобів праці та формується внаслідок спеціалізації. Спеціалізація в освітньому процесі призвела до поділу персоналу на педагогічний, науково–педагогічний, науковий (задіяний в основному процесі), учбово–допоміжний, адміністративно–господарський (задіяний в обслуговуючому, допоміжному, управлінському процесі).

Функціональні обов'язки персоналу тісно пов'язані з використанням майнового комплексу навчального закладу. Чинник єдиного майнового комплексу в умовах очної форми освіти в дистанційному режимі є ліквідованим. Це призвело до зміни змісту праці персоналу, задіяного в основному процесі, який, по факту, перебрав на себе значну частину допоміжних і обслуговуючих функцій [8; 9]. Очевидно, що зміст праці учбово–допоміжного персоналу ЗВО (старших лаборантів, лаборантів, техніків, інженерів) за умови дистанційного навчання трансформувався, а їх функціональні обов'язки, «прив'язані» до місця надання освітніх послуг, автоматично було перекладено на основний персонал. Слід зазначити, що учбово–допоміжний персонал складає від 25% до 40% чисельності викладацького складу кафедр.

Організація робочого місця. Робоче місце відповідає таким загальним ознакам і вимогам: є частиною загального простору; має бути обладнаним відповідно до задач, які покладаються на працівника; найманий працівник не несе витрати на організацію, модернізацію робочого місця; роботодавець відповідає за дотримання норм і вимог охорони праці щодо організації робочого місця. За умов дистанційних обмежень організацію робочого місця, його утримання і обслуговування покладено на найманих працівників. Робочі місця, створені роботодавцем, під час дистанційних обмежень існують і функціонують з точки зору фінансового обліку, але вони перестають бути важливою складовою забезпечення трудової функції.

Організація робочого місця безпосередньо пов'язана з озброєністю праці. Основний персонал освітньої сфери не тільки не зумів організувати нові робочі місця, але й привести їх у відповідність до принципово нових комунікативних завдань. Простий калькулятивний розрахунок показує, що кожний вчитель (викладач) витратив в середньому 1,5 місячного окладу для організації відповідного робочого місця. В межах іншого дослідження можна провести ґрунтовну оцінку витрат домогосподарств на забезпечення необхідного рівня комунікації учнів (студентів). При цьому, разом із проблемами швидкої організації відповідних робочих місць, спостерігаємо колосальний синергетичний ефект від швидкої інформатизації освітнього процесу. Позитивний досвід освіти в умовах дистанційних обмежень виник внаслідок неможливості функціонування освітньої галу–

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

зі в консервативному форматі, який не змінювався століттями. Його буде збережено, оскільки він позитивно сприймається всіма учасниками освітнього процесу. Це також є аргументом щодо унормування нової форми освіти – очного навчання в умовах дистанційних обмежень.

Нормування праці. Робочий час педагогічних і науково–педагогічних працівників регулюється Кодексом законів про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативними актами. В умовах дистанційних обмежень розмивається межа між урочною, позаурочною, аудиторною і самостійною роботою. З'являються нові терміни, які описують форми взаємодії учасників освітнього процесу (наприклад, синхронна і асинхронна робота). Деякі види робіт, наприклад, завідування кабінетом, набувають нового, віртуального змісту. На сьогодні норматив часу, який відводиться на підготовку викладача, складає 30% від навантаження. Але, як зазначалось раніше, в умовах дистанційних обмежень вчитель (викладач) має не тільки методично, але й технічно забезпечити навчальний процес. Це потребує додаткового часу на опанування інформаційних технологій, на обслуговування технічних засобів тощо. Ці проблеми є наслідком реалізації освітньої послуги в умовах дистанційних обмежень.

Планування і контроль є важливими складовими організації будь–якого продуктивного процесу, зокрема, процесу продукування освітніх послуг. В основу планування освітнього процесу покладено класно–предметний підхід: учні поділяються на навчальні групи, ці групи вивчають певні предмети за визначеним розкладом. Такий підхід практикується в українських ЗВО, хоча на сьогодні можна спостерігати системне зростання індивідуальної компоненти у навчанні. Базою розрахунку педагогічного навантаження є нормативні документи [5–7], якими визначено норми часу на окремі види педагогічної діяльності, нормативи наповнення навчальних груп тощо. Дистанційні методи навчання дають можливість одночасного залучення до певного виду діяльності необмеженої кількості слухачів; обмеження, обумовлені пропускнуою спроможністю навчальних закладів, зникають; значно зростає час на дидактичну підготовку, індивідуальне консультування. Вищеозначені зміни ставлять нові задачі в сфері планування навчального процесу. Для їх

вирішення є доцільним вивчити та систематизувати досвід викладання в умовах дистанційного обмеження і затвердити нові нормативи, які відповідають новій формі навчання.

Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічна, науково–педагогічна, наукова та/або інноваційна діяльність, здійснюються на принципах академічної свободи працівниками, які періодично проходять обов'язкову процедуру атестації, а також можуть добровільно пройти процедуру сертифікації. Вище зазначені принципи і процедури лежать в основі здійснення контролюючої функції – працівники, здатність яких до виконання навчальних планів, підтверджено атестацією, мають академічну свободу щодо професійних дій.

За умов застосування дистанційних методів навчання необхідно внормувати процеси, пов'язані з трудовою дисципліною. Традиційні методи обліку робочого часу необхідно привести у відповідність до специфічного способу надавання педагогічних послуг.

Трансформацію формальних і неформальних соціально–трудова комунікацій в освітній сфері можна розглядати як складову загального процесу розвитку соціальних комунікацій в умовах інформаційної економіки. Можна констатувати, що дистанційні обмеження, викликані пандемією, істотно пришвидшили опанування різноманітних способів on–line комунікацій учасниками освітнього процесу. В закладах освіти активно впроваджується електронний документообіг, широко використовуються в роботі можливості соціальних мереж, сервіси колективного доступу тощо. Використання інформаційних технологій для забезпечення соціально–трудова комунікацій в сфері освіти є корисним і ефективним. Набутий досвід буде збережено в умовах переходу до традиційних форм навчання.

Аналіз трансформації компонент соціально–трудова відносин в умовах дистанційних обмежень дає можливість стверджувати, що форс–мажорні умови надання освітніх послуг стали причиною створення нової форми навчання. Ця форма продемонструвала свою стійкість та високу ефективність і має бути збереженою за умови зняття карантинних обмежень. Необхідним є проведення унормування нової форми надання освітніх послуг.

Висновки

Послідовно аналізуючи вище зазначені компоненти соціально–трудова відносин, авто–

ри дослідження наполягають на тому, що деякі зміни методів, форм надання освітніх послуг, а також залучених ресурсів продемонстрували свою ефективність і тому мають бути збереженими за умов зняття карантинних обмежень. До таких змін належать: можливість використання різноманітних сервісів дистанційного спілкування, використання власного облаштованого робочого місця та частини технічного забезпечення учасниками навчального процесу тощо. Збереження цих змін можливе за умов їх правового унормування.

Список використаних джерел

1. «Щодо стану соціально-трудових відносин в Україні та основних напрямів їхнього реформування». Аналітична записка. © Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://old2.niss.gov.ua/articles/958/>.
2. Огляд законодавчих норм, які регулюють соціально-трудові відносини у сфері освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mon.gov.ua › storage › app › media › nrk DOC>.
3. Закон України «Про вищу освіту». Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n831>.
4. Закон України «Про освіту». Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n874>.
5. Наказ міністерства освіти України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» № 450 від 07.08.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02#Text>.
6. Постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності від 25.08.2004 р. № 1096 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1096-2004-%D0%BF#Text>.
7. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності» від 17 серпня 2002 р. № 1134 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-%D0%BF#Text>.
8. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти» від 06.12.2010 № 1205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10>.
9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації» 23.01.2014 № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-14#Text>.
10. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463–IX 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984>.

References

1. «Sczodo stanu socialno-trudovych vidnosyn v Ukraini ta osnovnych napriamiv yogo reformuvannia». Analitychna zapyska. Nacionalny institute strategichnykh doslidzhen [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://old2.niss.gov.ua/articles/958/>.
2. Ogljad zakonodavchych norm,yaki reguluyut socialno-trudovi vidnosyny u sferi osvity [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://mon.gov.ua › storage › app › media › nrk DOC>.
3. Zakon Ukrainy «Pro vyshu osvitu». Verhovna rada Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n831>.
4. Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Verhovna rada Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n874>.
5. Nakaz ministerstva osvity Ukrainy «Pro zatverdzhennia norm chasu dla planuvannia i obliku navzhahnoi roboty ta perelikiv osnovnykh vydiv metodycznoi naukovo i organizacijnoi roboty pedagogicznych s naukovo-pedagogicznych pracivnykiv dyczych navczalnykh zakladiv № 450 vid 07.08.2002 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02#Text>.
6. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro vstanovlennia rozmiru doplaty za ok-remi vydy pedahogichnoi diialnosti vid 25.08.2004 r. № 1096 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1096-2004-%D0%BF#Text>.
7. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia normatyviv chyselnosti studentiv (kursantiv), aspirantiv (adiunktiv), doktorantiv, zdobuvachiv naukovoho stupenia kandydata nauk, slukhachiv, interniv, klinichnykh ordynatoriv na odnu shtatnu posadu nauko-

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

vo-pedahohichnoho pratsivnyka u vyshchych navchalnykh zakladakh III i IV rivnia akredytatsii ta vyshchych navchalnykh zakladakh pisliadyplomnoi osvity derzhavnoi formy vlasnosti» vid 17 serpnia 2002 r. № 1134 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2002-%D0%BF#Text>.

8. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Typovykh shtatnykh nor-matyviv zakladiv zahalnoi serednoi osvity» vid 06.12.2010 № 1205 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10>

9. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Pro zatverdzhennia Typovykh shtatnykh nor-matyviv vyshchych navchalnykh zakladiv I–II rivniv akredytatsii» 23.01.2014 № 60 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-14#Text>.

10. Zakon Ukrainy «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» vid 16 sichnia 2020 roku № 463–IX 60 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984>.

Дані про авторів

Кожемяченко Ольга Олександрівна,

старший викладач кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

e-mail: koolga@ukr.net

ORCID ID 0000-0001-8732-6596

Кузьмінська Наталія Леонідівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

e-mail: n.kuzminska@kpi.ua

ORCID ID 0000-0001-9362-8216

Кавтиш Оксана Петрівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

e-mail: oksanakavtysh@ukr.net

ORCID ID 0000-0002-4304-5220

Данные об авторах

Кожемяченко Ольга Александровна,

старший преподаватель кафедры экономики и предпринимательства НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»

e-mail: koolga@ukr.net

Кузьминская Наталья Леонидовна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и предпринимательства НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»

e-mail: n.kuzminska@kpi.ua

Кавтыш Оксана Петровна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и предпринимательства НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»

e-mail: oksanakavtysh@ukr.net

Data about the authors

Olga Kozhemiachenko,

Assistant professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: koolga@ukr.net

Nataliia Kuzminska,

PhD in Economics, Associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: n.kuzminska@kpi.ua

Oksana Kavtysh,

PhD in Economics, Associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

e-mail: oksanakavtysh@ukr.net